
Marius ȘPECHEA
Lucian Blaga University of Sibiu

**MISIUNEA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN TRANSNISTRIA ȘI
DINAMICA FENOMENULUI RELIGIOS PE CELE DOUĂ MALURI
ALE NISTRULUI – REPERE ISTORICE ȘI EFECTE
CONTEMPORANE**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17944732>

Title:	THE ROMANIAN ORTHODOX MISSION IN TRANSNISTRIA AND THE DYNAMICS OF THE RELIGIOUS PHENOMENON ON THE BOTH BANKS OF THE NISTER – HISTORICAL LANDMARKS AND CONTEMPORARY EFFECTS
Abstract:	<i>The dynamics of the religious phenomenon represent one of the major challenges in carrying out an objective analysis and achieving a deep understanding of the realities in a region, regardless of the geographical space we refer to, but even more so when we refer to a region with such a complex history and situation as the Transnistrian region. Therefore, the present research aims to explore the religious dynamics of the Transnistrian region starting from the historical landmarks of the Orthodox Mission in Transnistria during the Second World War, without however claiming to be an exclusive and exhaustive historical research, but rather an analysis to understand, with the limits of a small-scale study, the religious reality of the region in the present and the identity paradoxes resulting from previous historical contexts. Religious life in the Republic of Moldova has recently come to the attention of public opinion through internal turmoil related to loyalty and canonical obedience, leaving the feeling, at least apparently, that this dimension is also engaged in the tools of contemporary hybrid warfare.</i>
Keywords:	Romanian Orthodox Mission in Transnistria; Religious phenomenon; Visarion Puiu; Fiodor Melnikov; Old Rite; Geopolitics; Religion.
Contact details of the authors:	E-mail: marius.spechea@ulbsibiu.ro

Cercetarea fenomenului religios este fără îndoială un act caracterizat mai degrabă de o serie de limitări și constrângeri generate de natura în sine a subiectului, ci cu atât mai mult atunci când tematica religioasă este analizată în contextul unui conflict. Dificultatea interpretărilor obiective asupra unui act în general subiectiv, precum și multitudinea pozițiilor față de actul religios, plus ingerința politicului și absența în general a unor date independente, creionează exact limitele studiilor interdisciplinare cum se dorește și cel de față, dar care în ciuda tuturor acestor limitări se străduiește să contribuie, alături de alte asemenea cercetări la efortul susținut de a înțelege un pic mai mult și mai profund măcar încă un aspect din dinamica acestui fenomen complex și uimitor.

Situația religioasă din regiunea transnistreană se înscrie perfect în acest canon dificil și extrem de limitat de analiză a fenomenului religios în context geopolitic și istoric și a dinamicii lui actuale, pornind în demersul de a înțelege prezentul prin deslușirea unor aspecte din trecut care au marcat oarecum memoria colectivă, chiar și prin efortul de a o deforma în scop ideologic și politic.

Religia poate fi definită ca „un sistem de credințe / de dogme și de practici adică rituri și interdicții”³⁶², menită să construiască o comunitate pentru toți cei care adera la acel set de valori, cu alte cuvinte am putea defini religia pe scurt ca o legătură între oameni. Privind definiția teoretică am putea crede, oarecum naiv, că religia nu poate fi asociată prea mult cu jocurile vieții politice și cu atât mai puțin cu dinamica conflictelor, însă istoria e făcută de oameni și de comunități care în numele unor valori diferite la care aderă, se războiesc între ei, astfel observând întreaga istorie a umanității constatăm o împletire între factorul religios și dinamica conflictelor³⁶³.

Această realitate șocantă a determinat o serie întreagă de teologi, istorici și politologi să studieze fenomenul pentru a putea observa dacă există într-adevăr pârgii prin care fenomenul religios poate fi adus în plan practic la forma în care este definit teoretic și anume acela de liant al unității, generator de legături între oameni, ci nu factor perturbator și pretext pentru conflicte. Printre cei mai cunoscuți cercetători în această direcție îl regăsim pe Thomas Merton³⁶⁴ călugăr și teolog care a propus în anii 80 ai secolului XX o reinterpretare a conflictelor schimbând percepția asupra modului în care este definită violența. Tot în căutarea unui sens profund al religiei se înscrie și lucrarea lui Jude Dougherty, *Logica*

³⁶² Julia Didier, *Dicționar de filosofie Larousse*, Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 292.

³⁶³ Peter Hather, *Lumea creștină*, Polirom, Iași, 2023.

³⁶⁴ Thomas Merton, *Faith and Violence: Christian Teaching and Christian Practice*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1968 <https://search.worldcat.org/oclc/327320> (11.11.2025) și *The Non-Violent Alternative. Revised ed. of Thomas Merton on Peace*, Farrar, Straus and Giroux, 1980, <https://search.worldcat.org/oclc/174711710> (11.11.2025).

*religiei*³⁶⁵ sau meditațiile filosofice ale lui Jacques Maritain³⁶⁶ cu scopul de a integra dinamica religioasă în dinamica societății moderne cu rigorile și așteptările ei cu privire la un sistem politic cât mai echitabil.

Importanța acestor demersuri trebuie înțeleasă în contextul în care Europa distrusă de războaiele religioase post reformă, mai exact prin Războiul de 30 de ani, prin Pacea de la Westfalia din 1648 a izolat formal sentimentul religios de dinamica politică încercând să prevină în spațiul occidental instaurarea unui război total pe continentul european.³⁶⁷

Exilarea problemei religioase în spațiul privat al individului nu a rezolvat problema, dimpotrivă mai degrabă a ignorat-o și la cum evoluează în prezent lucrurile a generat o acumulare de tensiune. Oarecum într-un lume cu o mobilitate relativ redusă așa cum era lumea secolului al XVI - lea sau la începutul sec al XVIII-lea în Europa de vest, această strategie a funcționat, însă în contextul revoluției industriale și-a creșterii schimburilor și a interdependențelor cu alte arii geografice profund religioase, în secolul XIX și mai ales în secolul XX întâlnirea dintre politică și religie a devenit imposibil de evitat. Acesta este contextul în care sfârșitul secolului XX marcat de globalizare și schimbări structurale generate de interdependențele economice și politice a readus în prim-planul atenției publice rolul pe care religia sau identitate religioasă îl are în legitimarea sau dimpotrivă în delegitimarea unor acțiuni politice. Spațiul românesc de asemenea a fost preocupat de studii în această direcție printre care cele mai punctuale dedicate rolului religiei în modernitate putem aminti volumul coordonat de Camil Ungureanu *Religia în democrație - o dilemă a modernității*³⁶⁸ sau volumul editat de Vasile Boari, *Religie și politică*³⁶⁹, la Editura Institutului European.

Acesta este cadrul teoretic și formal de abordare a rolului pe care identitatea religioasă, apartenența la o comunitate sau alta, reprezintă un obiect de referință și de studiu pentru observarea dinamicii conflictelor contemporane, în cazul de față a modului în care memoria unor acțiuni ecleziale românești din anii tulburi ai celui de Al Doilea Război Mondial continuă să aibă impact și să construiască percepții pe cele două maluri ale Nistrului, aceste percepții fiind interesante și relevante astăzi, deoarece în funcție de interpretare, devin sau pot deveni instrumente în gestionarea și influențarea situației din regiune.

Reactivarea Episcopiei Ortodoxe a Dubăsarilor și a toată Transnistria - fostă Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria - cu sediul în Dubăsari în anul

³⁶⁵ Jude Dougherty, *Logica religiei*, Gutenberg, 2009, pp 5-10.

³⁶⁶ *Ibidem*, p.139.

³⁶⁷ Hagen Schulze, *Stat și națiune în istoria europeană*, Polirom, Iași, 2003, p. 55.

³⁶⁸ Camil Ungureanu, *Religia în democrație - o dilemă a modernității*, Polirom, Iași, 2011, pp. 5-16,

³⁶⁹ Vasile Boari (coord.), *Religie și politică*, Institutul European, Iași, pp.7-14.

2004³⁷⁰ de către mitropolitul Petru al Mitropoliei Basarabiei din Chișinău a aprins în memoria colectivă și în spațiul public, mai puțin din România, cât mai ales pe cele două maluri ale Nistrului, pe plan eclezial inițial, discuții și chiar tensiuni privitoare la dinamica transnistreană și la loialitățile care decurg din proiecțiile asumate, dar și efecte în vecinătatea imediată³⁷¹. Din punct de vedere al cercetărilor academice Valeriu Pasat, membru al Academiei de Științe a Moldovei dedică în 2018 o lucrare extinsă de analiză asupra memoriei ecleziastice din Republica Moldova, destul de critică asupra realităților din perioada războiului și a acțiunilor întreprinse de Misiunea Ortodoxă Română din Transnistria. „În anii războiului, autoritățile române încercau activ și cât se poate de reușit să folosească influența clerului impregnat cu „ortodoxia română” asupra populației și să formeze poziții politice favorabile lor în raport cu Uniunea Sovietică.”³⁷²

Oarecum într-un registru similar poate fi consemnată și lucrarea scrisă de Florinela Giurgea dedicată propagandei de război din anii 1941-1944 din Transnistria³⁷³ prin care urmărește să observe suprapunerile dintre efortul politic de război și direcțiile de acțiune ale comunităților ecleziale cu precădere ale Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria concluzionând cu identificarea a două etape majore și anume „În prima fază, s-a mers pe ideea de eliberare a Transnistriei de bolșevici și de ateism de către armata română, insistând pe gesturi rituale și imagini creștine. Războiul de eliberare a teritoriilor românești, în care a fost inclusă și Transnistria, a fost botezat de propaganda oficială nici mai mult nici mai puțin decât “Războiul sfânt” (...) iar a doua etapă pe revenirea vieții la normal în Transnistria sub auspiciile administrației românești.”³⁷⁴

Pe de altă parte, memoria colectivă în spațiul românesc reține ca figuri luminoase și cu activități benefice pe Arhimandritul Antim Nica³⁷⁵ sau pe

³⁷⁰ <https://arhiva.patriarhia.ro/organizarea-administrativa-763.html> (11.11.2025), <https://www.societateamuzicala.ro/societateateologica/episcopia-ortodoxa-dubasarilor-si-toata-transnistria-fosta-misiune-ortodoxa-romana-din-transnistria> (11.11.2025).

³⁷¹ *Biserica Ucrainei critică BOR pentru cele trei eparhii*, https://www.bbc.co.uk/romanian/moldova/story/2007/11/071116_biserica_ucraina_eparhii.shtml (11.11.2025).

³⁷² Valeriu Pasat, *Biserica Ortodoxă și puterea sovietică în RSS Moldovenească (1940-1991)*, Cartier, Chișinău, 2018, p. 94.

³⁷³ Florinela Giurgea, *Romanian Propaganda in the Conquered Territory of Transnistria (1941-1944)* în Iulian Boldea (coord.), *Identities in the Spotlight. Dialogue in a Global World*, Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2023, p. 142.

³⁷⁴ *Ibidem*, p.150

³⁷⁵ Evantia Bozgan, Ovidiu Bozgan, *Lunga așteptare a unui episcop ortodox. Din viața și activitatea lui Antim Nica*, „Arhivele Totalitarismului”, Vol.IX, nr 3-4, 2001, pp. 134-148.

mitropolitul Visarion Puiu³⁷⁶ care au păstorit și coordonat activitatea Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria, construind biserici și salvând comunități prin redarea speranței și a credinței. Rapoartele oficiale ale timpului cum ar fi rapoartele de activitate ale Misiunii Ortodoxe din Transnistria publicate în revista *Transnistria Creștină* între 1942-1944³⁷⁷ evidențiază o serie de realizări concrete pe plan eclezial în regiunea transnistreană și nu numai, astfel de la înființarea acesteia la 15 august 1941 și pana la desființarea ei ca urmare a situației de război în 1944, „și-au reluat activitatea 12 mănăstiri și peste 600 de lăcașuri de rugăciune. Au primit botezul mii de persoane, mii de familii au primit taina cununiei în biserici.”³⁷⁸ Primele șase luni de activitate în ciuda dificultăților războiului consemnează în primul raport de activitate publicat în revista „*Transnistria Creștină*”³⁷⁹ - mai exact la 31 martie 1942 - un număr de 285 de slujitori bisericești din care 115 preoți și 5 diaconi.

Pentru a putea avea un termen de comparație situația religioasă în regiunea transnistreană așa cum este ea prezentată în studiul realizat de Veaceslav Ciorbă³⁸⁰ la 1917, deci în perioada de final a Imperiului Țarist „în regiunea dintre Nistru și Bug erau 1017 biserici și case de rugăciune, cu 890 de preoți, 13 mănăstiri și schituri, cu 384 de monahi. În toamna anului 1941, după 23 de ani de stăpânire sovietică, nu a rămas să funcționeze decât o singură biserică în orașul Odessa”³⁸¹ iar în aceeași regiune în „1 martie 1943 erau redată funcționării 445 de biserici și 187 case de rugăciuni, iar 222 de biserici și 43 case de rugăciuni urmau să fie redeschise în scurt timp”³⁸² iar pentru combaterea ideilor ateist-comuniste, din partea Misiunii se desfășura o activitate prin două acțiuni: „destăvilirea bolșevismului și de reînviere a creștinismului” astfel se editau broșuri de învățătură creștină și de propagandă antibolșevică.”³⁸³

³⁷⁶ Ciprian-Viorel Pleșea, *Mitropolitul Visarion Puiu – Șef al Misiunii Ortodoxe din Transnistria (1942-1943)*, „TĂBOR. Revistă de cultură și spiritualitate românească”, Vol.XVIII, Nr. 3, 2024, pp. 33-44.

³⁷⁷ Vasile Secieru, *Scurt istoric al revistei Transnistria Creștină*, pp. 149-151, http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2021_1-2/Confl_1-2_2021-149-151.pdf (11.11.2025).

³⁷⁸ Nicolae Fuștei, *Activitatea Bisericii Ortodoxe Române în vederea revigorării vieții religioase în Transnistria (1941-1944)*, în *Congresul Național al Istoricilor Români. Ediția a 4-a, Chișinău, Moldova, 27-31 august 2024*, Chișinău, 2024, p. 123.

³⁷⁹ „*Transnistria Creștină*” anul I, Nr. I (ianuarie-martie), 1942.

³⁸⁰ Veaceslav Ciorbă, *Misiunea Ortodoxă Română din stânga Nistrului (1941-1944)*, Pontos, Chișinău, 2011.

³⁸¹ *Ibidem*.

³⁸² *Ibidem*.

³⁸³ Ioan Lisnic, *Activitatea Misiunii Ortodoxe în Transnistria sub conducerea Mitropolitului Visarion Puiu*, în *Conferința "In honorem Ion Țișcanu" Cahul, Moldova, 27 martie 2011*, Cahul, 2011, p. 241.

Numărul redus de cercetări pe acest subiect și dificultatea unui consens general nu poate fi o surpriză având în vedere dificultatea delimitărilor clare între interesul politic/geopolitic de la un moment dat și activitatea pastorală derulată în acel moment istoric de Misiunea Ortodoxă Romană din Transnistria, însă este evidentă falia dintre cele două mari proiecții asupra activității acestei misiuni ecleziiale. Pe de o parte se are în vedere doar logica geopolitică și ideologică, în timp ce cercetătorii preocupați de ecleziologie/teologie analizează cu precădere rezultatele pe tărâm pastoral și teologic ale acestei misiunii ortodoxe în Transnistria și care nu pot să nu rămână impresionați de renașterea creștinismului în regiune într-un timp atât de scurt.

Această dificultate a cercetării Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria ar rămâne doar un subiect de curiozitate asupra istoriei, dacă el nu ar fi relevant pentru memoria colectivă, astăzi devenind un adevărat vector de construct identitar, atât în regiunea transnistreană, dar și per ansamblu în Republica Moldova. Complexitatea situației este bine surprinsă în așa numita problemă a „jurisdicției canonice” sau a teritoriului canonic asupra bisericii din Republica Moldova de astăzi. Problema succesiunii canonice fiind disputată din punct de vedere istoric, fiind o mare provocare atât pentru biserica locală cat și pentru Biserica rusă, ucraineană și cea românească.³⁸⁴

Această situație exprimă în mod sugestiv complexitatea dinamicii ecleziiale suprapusă cu dinamica geopolitică mai ales în spațiul bizantin ortodox. Biserica Ortodoxă Romană a avut mari dificultăți pe plan eclezial în Republica Moldova, deși reînființase încă din 1992 Mitropolia Basarabiei³⁸⁵, acesta a primit recunoașterea oficială din partea autorităților statului abia zece ani mai târziu în 2002 ca urmare a unei decizii CEDO în acest sens³⁸⁶. Reacția Patriarhiei Ruse nu a întârziat să apară, iar tot în acest registru a reacționat și Biserica Ortodoxă din Ucraina, ea însăși fiind martora unei scindări de jurisdicție³⁸⁷ în contextul conflictului cu Federația Rusă. Practic, relațiile panortodoxe din zona de est a Europei sunt un adevărat butoi de pulberi geopolitici cu impact major la nivel regional și european.

Obligativitatea recunoașterii de către stat a Mitropoliei Basarabiei nu a însemnat o viață mai bună pentru comunitatea eclezială subordonată canonic de București, ci dimpotrivă tensiunile au variat în funcție de orientarea politică a

³⁸⁴ Irina Dercaci Sercău, *Basarabia și „teritoriul canonic rusesc” sau „conflictul mitropoliilor”*, „Sfera Politicii”, Nr. 1 (187), 2016, pp. 77-78.

³⁸⁵ <https://mitropoliabasarabiei.md/istoric/> (12.11.2025).

³⁸⁶ *Hotărârea CEDO, Cauza Mitropolia Basarabiei și alții c. Moldovei*, Strasbourg, 13.12.2001, http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MITROPOLIA%20BASARABIEI%20SI%20ALTII%20%28ro%29.pdf (12.11.2025).

³⁸⁷ <https://moldova.europalibera.org/a/autocefalia-bisericii-ortodoxe-ucrainene-%C8%99i-acuza%C8%99biile-de-schism%C4%83-ale-ru%C8%99ilor/29546229.html> (12.11.2025)

guvernării statului, însă poate unul dintre momentele critice l-a reprezentat conflictul deschis cu președintele Republicii Moldova din acea vreme Vladimir Voronin, care în decembrie 2007 amenința cu scoaterea în afara legii și nerecunoașterea acestei structuri ecleziale, amenințând chiar cu pericolul unui război religios.³⁸⁸ Chiar dacă abordarea statului moldovean s-a schimbat, realitatea interacțiunilor dintre cele două mitropolii care se suprapun peste teritoriul actual a Republicii Moldova, rămâne deosebit de tensionat, chiar cu tendință de a se intensifica. Acest lucru, fiind direct influențat de dinamica conflictului din Ucraina pe de o parte, dar și de fenomenul schimbărilor de jurisdicție eclezială a unor parohii. În acest sens la o analiză succintă a site-urilor celor două Mitropolii se poate observa că se desfășoară un adevărat schimb de replici, prin comunicate oficiale³⁸⁹ din care rezultă o tensiune crescută, însă mascată și cosmetizată cu trimiteri teologice-biblice.

În 11 noiembrie 2025 s-a organizat un Sinod al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove pentru a redacta clarificări cu privire la orientarea acestei structuri subordonate canonic de Patriarhia Rusă, afirmând în comunicatul oficial că:

„Sinodul (...) ia act cu profundă îngrijorare de declarațiile neprietenoase și denigratoare în adresa Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Biserica noastră consideră aceste demersuri drept nejustificate, neîntemeiate și periculoase pentru unitatea spirituală a poporului Republicii Moldova. În acest context, Sinodul face următoarele precizări:

- Biserica Ortodoxă din Moldova nu este o „Biserică rusă”, ci este Biserica întregului popor care trăiește în Republica Moldova;
- Biserica Ortodoxă din Moldova este liberă și independentă în conducerea sa, potrivit Tomosului de Independență, emis în anul 1994 de către Patriarhia Moscovei;
- Biserica Ortodoxă din Moldova nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare ales de Statul nostru.”³⁹⁰

Prin acest comunicat Mitropolia Chișinăului încearcă o re poziționare geopolitică cel puțin ca percepție publică încercând să stopeze schimbările de jurisdicție canonică tot mai numeroase în ultimul timp și argumentate cu delimitarea tot mai mare a credincioșilor și a clerului de acțiunile Moscovei în contextul războiului din Ucraina, sau cel puțin cu ideea asocierii lor.

³⁸⁸ <https://mitropoliabasarabiei.md/istoric/> (12.11.2025).

³⁸⁹ <https://mitropolia.md/protoiereul-igor-chelea-parohul-bisericii-sf-ioan-teologul-din-s-roscani-r-anenii-noi-a-fost-oprit-de-a-oficia-cele-sfinte/> (12.11.2025).

³⁹⁰ *Adresarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova către cler și popor din 11.11.2025*, <https://mitropolia.md/adresarea-sinodului-bisericii-ortodoxe-din-moldova-catre-cler-si-popor/> (12.11.2025).

Pe de altă parte, chiar dacă Mitropolia Basarabiei a reînființat Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor și a toată Transnistria (fosta Misiune Ortodoxă Română din Transnistria), cu sediul la Dubăsari în 2004, ea este vacantă și practic inactivă, iar activitatea pastorală pentru comunitățile care i-se supun canonic în regiune este gestionată de Protopopiatului de Criuleni și Dubăsari³⁹¹.

Având în vedere controversele legate de memoria Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria prudența și reținerea autorităților ecleziale pare a fi cuvântul de ordine.

Fără a putea concluziona într-un mod absolut asupra unor perioade istorice care încă necesită cercetate și aprofundate cu obiectivitate, putem totuși observa suprapunerea intenționată a unor elemente de istorie recentă și cu un caracter controversat sau sensibil cum este și memoria în spațiul public și în identitatea comunităților, în cazul de față a Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria, peste vectorii de interese geopolitice actuale de la est la vest și de la vest la est.

Cert este că vectorul religios devine din ce în ce mai relevant în egală măsură cu potențial de detensionare și pacificare sau, dimpotrivă, poate fi un real multiplicator de forță și legitimitate politică în contextul unor crize sau chiar factor declanșator de crize. În acest sens avem mărturia lui Peter Turchin care vorbind despre cercetarea operațională în domeniul istoriei în cadrul Laboratorului de Știință și Tehnologie a Apărării din Marea Britanie, afirmă : „reuniunea s-a axat pe modul în care istoria poate fi folosită pentru a influența apărarea.”³⁹² Astfel, pentru reglementarea transnistreană și procesul de pacificare din regiune istoria și sentimentul religios devin elemente cu utilitate duală și chiar un mixt care poate genera soluții sau dimpotrivă poate oferi pretexte de tensionare și dezghețare a conflictului.

Bibliography

Books and articles

1. Boari, Vasile (coord.), *Religie și politică*, Editura Institutul European, Iași, 2016.
2. Boldea, Iulian (coord.), *Identities in the Spotlight. Dialogue in a Global World*, Arhipelag XXI Press, Târgu Mureș, 2023.
3. Bozgan, Evantia; Bozgan Ovidiu, *Lunga așteptare a unui episcop ortodox. din viața și activitatea lui Antim Nica*, „Arhivele Totalitarismului”, vol. IX, nr. 3-4, 2001.

³⁹¹ <https://protopopiat-criuleni-dubasari.md/> (12.11.2025).

³⁹² Peter Turchin, *Istoria viitorului – elite, contraelite și calea spre dezintegrare politică*, Litera, București, 2023, p. 224.

4. Ciorbă, Veaceslav, *Misiunea Ortodoxă Română din stânga Nistrului (1941-1944)*, Editura Pontos, Chișinău, 2011.
5. Didier, Julia, *Dicționar de Filosofie Larousse*, Editura Univers Enciclopedic, București, 1998.
6. Dougherty, Jude, *Logica religiei*, Editura Gutenberg, 2009.
7. Fuștei, Nicolae, *Activitatea Bisericii Ortodoxe Române în vederea revigorării vieții religioase în Transnistria (1941-1944)*, în *Congresul Național al Istoricilor Români. Ediția a 4-a, Chișinău, Moldova, 27-31 august 2024*, Chișinău, 2024.
8. Hather, Peter, *Lumea creștină*, Editura Polirom, Iași, 2023.
9. Lisnic, Ioan, *Activitatea Misiunii Ortodoxe în Transnistria sub conducerea Mitropolitului Visarion Puiu*, în *Conferința „In honorem Ion Țișcanu”*. Cahul, Moldova, 27 martie 2011, Cahul, 2011.
10. Meron, Thomas, *The Non-Violent Alternative. Revised ed. of Thomas Merton on Peace*, Editura Farrar, Straus and Giroux, 1980.
11. Merton, Thomas, *Faith and Violence: Christian Teaching and Christian Practice*, Editura University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1968.
12. Pasat, Valeriu, *Biserica Ortodoxă și puterea sovietică în RSS Moldovenească (1940-1991)*, Editura Cartier, Chișinău, 2018.
13. Pleșea, Ciprian-Viorel, *Mitropolitul Visarion Puiu – Șef al Misiunii Ortodoxe din Transnistria (1942-1943)*, „TABOR. Revistă de cultură și spiritualitate românească”, vol. XVIII, nr. 3, 2024.
14. Schulze, Hagen, *Stat și națiune în istoria europeană*, Editura Polirom, Iași, 2003.
15. Secrieru, Vasile, *Scurt istoric al revistei Transnistria Creștină*, http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/confbib/articole/2021_1-2/Confl_1-2_2021-149-151.pdf.
16. Sercău Dercaci, Irina, *Basarabia și „teritoriul canonic rusesc” sau „conflictul mitropoliilor”*, „Sfera Politicii” nr. 1 (187), 2016.
17. Turchin, Peter, *Istoria viitorului – elite, contraelite și calea spre dezintegrare politică*, Editura Litera, București, 2023.
18. „Transnistria Creștină”, anul I, nr. I (ianuarie-martie), 1942.
19. Ungureanu, Camil, *Religia în democrație o dilemă a modernității*, Editura Polirom, Iași, 2011.

Documents

7. *Hotărârea CEDO, Cauza Mitropolia Basarabiei și alții c. Moldovei*, Strasbourg, 13.12.2001, http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MITROPOLIA%20BASARABIEI%20SI%20ALTII%20%28ro%29.pdf.

8. *Adresarea Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova către cler și popor din 11.11.2025*, <https://mitropolia.md/adresarea-sinodului-bisericii-ortodoxe-din-moldova-catre-cler-si-popor/>.

Websites

5. <https://arhiva.patriarhia.ro>.
6. <https://www.societateamuzicala.ro>.
7. <https://www.bbc.co.uk/romanian/moldova>.
8. <https://mitropoliabasarabiei.md>.
9. <https://moldova.europalibera.org>.
10. <https://mitropolia.md>.
11. <https://protopopiat-criuleni-dubasari.md>.